

FINANCIERINGSBELEID VAN INCLUSIEVE ONDERWIJS SYSTEMEN (FPIES)

Alle Europese landen streven naar meer inclusief onderwijs. Het bevorderen van gelijkwaardigheid in onderwijsmogelijkheden is een strategische uitdaging voor de Europese landen. De financieringsystemen van het onderwijs in de landen spelen een cruciale rol bij het effectueren van het recht op onderwijs en bij het ontwikkelen van methoden van inclusief onderwijs die participatie en prestaties van alle leerlingen bevorderen. Kwalitatief goed inclusief onderwijs vereist coherente financieringsmechanismen die flexibiliteit in onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden en in alle sectoren bevorderen.

Door middel van samenwerking met beleidsmakers voor speciaal en inclusief onderwijs en een reeks gedetailleerde casestudy's die heel verschillende benaderingen van onderwijsfinanciering onderzoeken, identificeert het project FPIES financieringsmechanismen voor inclusief onderwijs, hoe ze werken en welke invloed die hebben op de wegnemen van verschillen in leerresultaten tussen leerlingen.

Partnerschapsproject

Het FPIES-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie als een **toekomstig samenwerkingsproject**. Het project is gebaseerd op de directe samenwerking tussen acht partners: de ministeries van onderwijs in Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal en Slovenië, de Universitat Ramon Llull, Spanje, en de European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Mede gefinancierd door
het Erasmus+-programma
van de Europese Unie

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Meer informatie over de projectpartners vindt u op de respectievelijke websites:

- **Ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek, Italië**
- **Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Litouwen**
- **Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland**
- **Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, Noorwegen**
- **Ministerie van Onderwijs, Portugal**
- **Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Sport, Slovenië**
- **Universitat Ramon Llull**
- **European Agency for Special Needs and Inclusive Education**

Als evaluatiepartner voert de Universitat Ramon Llull een procesevaluatie uit ten behoeve van de besluitvorming en de uitvoering van specifieke projecttaken. Bovendien zullen ministeriële vertegenwoordigers van de 29 lidstaten van het agentschap hun specifieke onderzoeksprioriteiten vaststellen en feedback geven op de definitieve resultaten van het project.

Binnen het FPIES-project is internationale samenwerking een belangrijke factor om beleidsrelevante uitkomsten te bieden voor vertaling naar andere onderwijssystemen met als doel om inclusief onderwijs op nationaal en Europees niveau te bevorderen.

Doelstellingen

De activiteiten van het FPIES-project zijn gericht op:

- het voortbouwen op bestaand materiaal om een coherente methodologie te ontwikkelen, te testen en te evalueren om beleidsaangelegenheden, -ontwikkelingen en uitdagingen te onderzoeken op het gebied van financieringsbeleid in de Europese landen;
- het uitvoeren van een gedetailleerde analyse van financieringssystemen voor inclusief onderwijs, met als resultaat de ontwikkeling van concrete beleidsinstrumenten die onderwijs bevorderen.

Het belangrijkste resultaat van het project zal een gevalideerd open-source instrument voor beleidsontwikkeling op het terrein van de financiering van inclusieve onderwijssystemen zijn.

Verdere informatie

Meer informatie over het FPIES-project is te vinden op de **projectwebsite** of de **speciale projectsectie** op de website van de Europese Commissie.

U kunt contact opnemen met het FPIES-projectteam via secretariat@european-agency.org